

**A MEKHANTROPIA E A BUSCA TRANSCENDENTE POR
(RE)EXISTÊNCIA EM UM UNIVERSO TRANSMIDIÁTICO
EXPERIMENTAL AUTORAL**

Mestre Frederico Carvalho Felipe (UFG)¹

INTRODUÇÃO

Os fluxos telemáticos e a institucionalização da (hiper)produtividade de forma quantificada geram, cada vez mais, angústias nos indivíduos. O autoconhecimento pela arte pode ser um meio importante de transcender a existência. Adentrando a psicopolítica (HAN, 2018), o transbinarismo (FRANCO, 2021), arquétipos junguianos, entre outros conceitos, reflito sobre como lidamos atualmente com a tecnologia, na busca por elementos criativos para construção de um universo ficcional autoral transmídia que representa experiências qualitativas em tempos de alta dispersão humana por conta da pandemia de COVID-19. Tento trazer, pela poética onírica do universo de *MekHanTropia*, meios que contribuam para uma resistência colaborativa, pela arte independente experimental (*DIY*²) aliada à tecnologia, contra o obscurantismo mercadológico institucionalizado.

Grandes questionamentos que sempre permearam as mentes humanas foram referentes à nossa existência, em especial com a modernidade e as novas configurações socioculturais que se deram no mundo. Dessas questões partiram múltiplas teorias, em diversas áreas do conhecimento, na busca por desvendar nossa condição. Novas questões, adequadas aos contextos que se formam, são colocadas a cada instante, em um movimento constante de reflexão e busca da compreensão dos mistérios existenciais, em especial por passarmos por uma pandemia sem precedentes e

¹ A.k.a. Fredé CF. Artista multimídia. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. Professor de Artes, Audiovisual, Fotografia, Linguagem Visual, Storytelling, L.I.V., entre outras disciplinas. Membro dos grupos de pesquisa “Representação da Alteridade no Cinema, na Animação e Novas Mídias”, coordenado pela profa. Dra. Rosa Berardo; e “Criação e Ciberarte (Cria_Ciber)”, coordenado pelo prof. Dr. Edgar Franco. E-mail: fredcfelipe@gmail.com

² *Do it yourself*, do inglês “faça você mesmo”. O termo remete ao *punk-rock* dos anos 1970, e à disseminação de ideais e atitudes minimalistas, anarquistas, anticonsumismo, anticapitalismo e antiimperialismo. Atualmente, o termo abarca definições que, por vezes, fogem da intenção original, significando até o oposto, em alguns casos alusivos à ideia de empreendedorismo.

acompanhando mudanças socioculturais cada vez mais rápidas provocadas, desde o século passado, principalmente pela revolução tecnológica digital.

O coronavírus e suas sequelas levanta indagações e inseguranças sobre o futuro. O instinto de sobreviver, em meio aos tempos atuais tão adversos, se aguça e entra em contato com novas maneiras de viver as nuances do cotidiano. Surgem também questões sobre o passado, sobre como vivemos até agora. O capitalismo, como vem sendo operado, seria mesmo o melhor sistema? Ao explorar nosso habitat com tanta ganância não estaríamos destruindo nossas próprias condições de existência? E o presente? O que estamos fazendo hoje para que possamos garantir condições melhores de vida? Como estamos nos adaptando nesse momento? O coronavírus seria uma reação natural de Gaia³ à destruição acelerada que fazemos em nosso habitat? Como os governos estão lidando com isso? Questionamentos como esses são o ponto de partida para o que chamo de *MekHanTropia*, e aqui trago algumas reflexões que tocam esse universo ficcional transmídia em constante transformação, como cada um de nós, a sociedade, o mundo, o cosmos.

A MEKHANTROPIA E A CODIFICAÇÃO DOS AFETOS

O pensador Franco Berardi (2020), em entrevista ao jornal *El País*, expõe algumas relações entre os efeitos do medo e distanciamento provocados pelo vírus e como isso pode alterar as maneiras de convivência em nossa sociedade, além das percepções temporais e espaciais dos indivíduos, provocando e acentuando distúrbios psicoemocionais e culturais. Berardi afirma que estamos vendo a consequência da exaustão de recursos planetários e do aumento de produtividade estimulado pela tecnologia no mundo atual, o que reflete não só na asfixia literal causada pelo coronavírus, mas também na alegórica em sociedade, prejudicando os afetos entre as pessoas e com o restante do planeta. Segundo ele, uma possível válvula de escape para isso, que poderia nos permitir ainda sonhar com esperança, seria a arte:

O vírus atua como um ‘recodificador’: antes de mais nada, o biovírus recodifica o sistema imunológico dos indivíduos e depois das populações. Mas o vírus opera traduções da esfera

³ A “Teoria de Gaia”, proposta pelo pensador inglês James Lovelock, considera o planeta Terra um sistema autorregulador em evolução. “A teoria considera que tal sistema tem um objetivo – a regulação das condições de superfície (...) a ser o máximo possível favorável à vida” (LOVELOCK, 2010, p.244).

biológica para a psicosfera, o efeito do medo, do distanciamento. O vírus transforma a reatividade de um corpo em relação a outro, reformulando o inconsciente sexual. (...) As informações são saturadas pelas epidemias, a atenção do público é polarizada. (...) uma nova sensibilidade pode surgir: o passado é percebido de uma maneira diferente e o futuro é revertido. (...) Para elaborarmos o efeito do psicovírus de uma maneira consciente e não dolorosa, precisamos de uma elaboração coletiva, utilizando-nos de sinais, gestos linguísticos, sugestões subliminares, convergências subconscientes. E isso se dá propriamente no espaço da poesia (BERARDI, 2020).

Neste sentido, o filósofo Byung-Chul Han afirma que “o Eros vence a depressão” (2017, p.12), ou seja, um dos caminhos para lidarmos com os distúrbios psicossociais que nos assolam atualmente é pelo olhar mais empático e amoroso ao “outro”, ao que nos é diferente, ao que escapa à ideia de narcisificação do “si mesmo”, tão recorrente no mundo digital. Segundo Han, hoje “o amor estaria desaparecendo por causa da infinita liberdade de escolha, da multiplicidade de opções e da coerção de otimização. Num mundo de possibilidades ilimitadas, o amor não tem vez” (HAN, 2017, p. 7). Esse “inferno do igual” eu tento representar em minha obra como cenário conceitual de *MekHanTropia*, um não-lugar simulado como um sistema em que seus habitantes vivem com o olhar individualizado, conduzido e nivelado, ao que é igual ao “si mesmo”, para ser um objeto de consumo. Isso gera também uma cultura de hipercomparação e esgotamento em busca de produtividade e performance, deslocadas daquilo que é essencial e único a cada indivíduo. Esse sistema coloca em xeque possibilidades de agir de maneira distinta do padrão institucionalizado e, conseqüentemente, a alteridade, ou seja, o que não se adequa ao “si mesmo” operante de forma positiva. Em *MekHanTropia*, os indivíduos são desaglomerados, não unificados, singularizados, positivados, sem ação e sem voz. Dispersos, não possuem a alma coletiva do “nós”.

O enxame digital não é nenhuma massa porque, nele, não habita nenhuma alma [*Seele*], nenhum espírito [*Geist*]. A alma é aglomerante e unificante. O enxame digital consiste em indivíduos singularizados (...) Uma alma de massa ou um espírito de massa falta inteiramente ao enxame digital. Os indivíduos que se juntam em um enxame não desenvolvem nenhum ‘Nós’. Não lhe caracteriza nenhuma consonância que leve a massa a se unir em uma massa de ação (HAN, 2018, p. 27).

Desta forma, trancados nas próprias telas espelhadas, a assimetria e alteridade do “outro” cada vez mais se retrai frente ao consumo narcisista heterotópico⁴. Sobre o amor e a alteridade na sociedade de consumo atual, Han explica:

O amor, que hoje já nada mais significa senão necessidade, satisfação e gozo, não se coaduna bem com o retraimento e a retirada do outro. A sociedade enquanto *máquina de busca e de consumo* elimina aquela cupidez que vale para o ausente, que não pode ser encontrada e consumida. (...) O capitalismo vai eliminando por toda parte a alteridade a fim de submeter tudo ao consumo (HAN, 2017, p. 33-35).

Junto a isso percebe-se, no gás da era dos fluxos hiperinformacionais, uma polissemia e proliferação de conceitos, investigações e representações, oriundas de diferentes partes do planeta, a respeito dos temas que aqui surgem como base para meus conceitos artísticos. Diferentes pensamentos e realidades inseridas em diversos tempos e espaços, se imbricam nessa teia global telemática atual e também atuam na construção de experiências e conhecimento. Da multiplicidade de pontos de vista e pensamento crítico acerca dos fenômenos, as questões que já transpassam eras tomam novas formas para tentar desvendar, pela razão da reflexão ou pela experiência de sentir a emoção e cortejar a imaginação, um pouco do que é viver no agora hiperinformacional.

Porém, esse excesso de informação produz também um sentido de alienação, uma vez que não há o tempo da pausa, da reflexão, da absorção do que é obtido de maneira constante. O fluxo contínuo e infinito de dados gera um desvio da ciência, dos métodos, das pesquisas, das experimentações, das negatividades que são parte do processo, nivelando e comparando “pós-verdades” rasas fundadas na positividade do “tudo saber/querer”. Conseqüentemente, esvaziam-se os processos narrativos, hermenêuticos, de consciência, de conexão, de ponderação e de estudos mais aprofundados, em função de um movimento constante e incessante de entropia neo-obscurantista digital que, curiosamente, usa das luzes (símbolo do iluminismo) telemáticas (pixels) para aumentar os ruídos em relação ao saber, aniquilando o silêncio tão caro ao pensamento crítico e transformando os sonhos em desejos por coisas, palpáveis ou não.

⁴ Han reflete sobre o fim da cupidez relacionada ao *atopos* socrático, que presume a ideia do “outro” como algo diferente do si, com uma negatividade própria inerente e importante para a complementação das relações de afeto. Segundo ele, a sociedade neoliberal atual preza pela positividade heterotópica do “tudo poder, basta querer”, pensamento típico consumista. Desta forma, a alteridade atópica é ameaçada “em prol de diferenças consumíveis” (HAN, 2017, p. 8-9). O narcisismo, nesse contexto, se expande e o desejo e o prazer se direcionam, primordialmente, ao “si mesmo”, o que causa egoísmo, intolerâncias e outros distúrbios psicoemocionais como a depressão, o *burnout* e a ansiedade, uma vez que o “outro” fica sem lugar, não adequado, fora do “si mesmo”, contrapondo a ideia do “Eros”, que “arranca o sujeito de si mesmo e direciona-o para o outro” (HAN, 2017, p. 10).

Segundo Byung-Chul Han (2019), a “hiperculturalidade”, à qual estamos vivenciando, guia-nos a um sistema instituído em função do “hiperconsumo” e da “hipercomparação” fundado no medo e no esgotamento, o que atrofia a imaginação e causa uma “desaurificação” da cultura.

A áurea é o brilho, a emissão de um ‘aqui e agora’ particular, que não é reproduzível *ali*. Se o lugar fosse a ‘ponta da lança’ que reúne e recolhe tudo consigo, então a áurea seria a expressão de sua *interioridade* (...) A globalização de hoje é *mais* do que uma troca entre lugares. (...) A globalização de hoje modifica o lugar enquanto tal. Ela o des-interioriza, toma-lhe a ponta que *anima* um lugar. Onde formas culturais de expressão se perdem, no processo de des-localização, de seu lugar original, levadas e oferecidas a uma justaposição hipercultural, a uma simultaneidade hipercultural, onde a unicidade do aqui e agora cede à repetição *atópica* [ortlosen], é aí que a áurea está em declínio (HAN, 2019, p. 66).

Segundo Han (2019, p.67-68), o desejo de apropriação e controle ilimitado do tempo e do espaço pelo ser humano geraria esse “desaparecimento da áurea”. As distâncias e os instantes são ressignificados pelas tecnologias da comunicação, informação, transporte, entretenimento, entre outras. “Na hipercultura, diferentes formas ou estilos de diferentes lugares e épocas são distanciados em hiperpresença”.

Em meu universo, na hiperpresença *mekhantrópica*, não se olha mais olho no olho, pois ao olhar pra tela, em videoconferências, não se mira para os olhos de quem está naquele encontro, mas sim sempre um pouco abaixo, uma vez que para olhar diretamente aos olhos das pessoas conectadas devemos olhar para a câmera do dispositivo, o que desloca, conseqüentemente, o nosso olhar das pessoas para as “telas negras” (*Black Mirror*⁵) das máquinas. O deslocamento do olhar do orgânico em direção ao silício e a imersão telemática nas redes e fluxos digitais alteram nossas relações com a percepção, a memória e a imaginação. Uma obra que trata sobre essas questões a respeito do olhar sobre as máquinas e também me instigou a pensar sobre essas relações é a obra “Lucha” (2021)⁶, parceria das bandas *PostHuman Tantra* e *Alice Psicodélica*, que trata sobre o olhar em tempos telemáticos digitais de hiperinformação.

A figura do “olho” aparece bastante em minhas obras com diferentes intenções, seja com quebras da quarta parede, *closes* nos olhos ou visões por espelhos negros luminosos das telas à si

⁵ Referência à série audiovisual *Black Mirror* (2011), criada por Charlie Brooker.

⁶ Disponível em: < <http://ciberpaje.blogspot.com/2021/07/lancamento-lucha-novo-split-cd-reune.html> >. Acesso em: < 03/11/2021 >.

mesmo. Utilizo a representação do olho como uma metáfora para chamar a atenção também à hipervigilância e hipertransparência que estamos submetidos atualmente pelos espaços que ocupamos (virtuais ou não), como fiz no curta poético filosófico experimental “Carta a Valdez”⁷.

Mudam-se as formas de viver e de ver no mundo e, conseqüentemente, também as maneiras como as pessoas percebem, imaginam e representam a realidade, a fantasia, a subjetividade, a criatividade e o pensamento crítico, uma vez que um dos fatores que mais causa essas mudanças no sentir e no pensar atual é a hiperconectividade e hiperdependência das redes, telas e dispositivos tecnológicos aos quais estamos submetidos. Por conta da pandemia, tais fenômenos foram acentuados e alteram profundamente as relações sociais de colaboração, experimentação e afeto no mundo, sobretudo, a percepção sobre a realidade, já que a “desauretização é também desfactização” (HAN, 2019, p.68), abrindo espaço para apropriações hiper-reais e questionamentos sobre o que é ou não o “real”. Assim, é criado também um campo fértil para a chamada pós-verdade, recheada de pseudociências e *fake news*.

Em *MekHanTropia* não há limites que separam a realidade validada da realidade virtual. Os personagens transitam entre elas sem saber diferenciá-las, sendo essa (dis)simulação sobre a realidade a principal forma de controle pelo sistema. Algumas dessas relações psicopolíticas de controle “voluntário” sobre as pessoas são pensadas sobre as estratégias que o sistema utiliza para se aproveitar da egoificação e narcisificação crescentes do ser-humano atual, atuando na cooptação disfarçada de liberdade, definindo o pensamento crítico e legitimando o consumo:

Na sociedade de informação contemporânea, na qual o Estado e o mercado se fundem cada vez mais, as atividades da *Acxiom*, do *Google* e do *Facebook* se aproximam das atividades de um serviço secreto (...) Aspira-se em todo lugar a uma exploração máxima da informação. (...) Essa internet das coisas é a consumação da sociedade de controle. Coisas que nos cercam, que nos observam. Somos agora observados, desse modo, também pelas coisas que usamos todo dia. Elas enviam, sem pausa, informações sobre nosso fazer e o nosso deixar [de fazer]. Elas participam ativamente do protocolamento total de nossa vida (HAN, 2018, p. 126-127).

Tais temas estão presentes também na obra literária *Pantokrator: uma investigação autotélica*, de Ricardo Labuto Gondim (2020), que toma como base a ideia de uma liberdade vigiada e controlada pelos algoritmos em um Rio de Janeiro distópico futurista. Em uma passagem,

⁷ Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=AVoWvjHviGI&t=3s> >. Acesso em: < 22/06/2022 >.

o autor tece uma curiosa relação entre a tecnologia e a psicopatia, quando coloca que “Grosso modo, na psicopatia ocorre o cancelamento das emoções entre a elaboração do pensamento e a ação. Consciências Algorítmicas não têm emoções genuínas. Logo, toda inteligência de máquina é psicopata por definição” (GONDIM, 2020, p.11). Essa ideia dos algoritmos psicopatas controladores também surge em meu universo ficcional, em especial no EP *Eu hoje chorei minha morte* (2022)⁸, que representa transmutações necro e psicopolíticas em *MekHanTropia* pela perspectiva de um indivíduo que está sendo *mekhantropomorfizado*.

Em grande parte das minhas músicas e vídeos utilizo reflexões sobre o que seria ser humano em uma distopia nesses moldes apresentados, onde as máquinas e fluxos determinam o que é “ser”. Um exemplo de reflexão insurgente (operando contra esse sistema *mekhantrópico*) é a letra da faixa “Espelho de Obsidiana” (no EP homônimo de 2021⁹), que versa: “O Eros vence a depressão/Quem é você?/No inferno do igual/Um olhar ao outro/Um mergulho em si mesmo/Resistência contra a coisificação econômica do outro”. Questiono as relações narcísicas dos tempos atuais colocadas por Han e parto para indagações existenciais/fenomenológicas frente ao simulacro que rege esse universo, ao versar: “Uma ilusão distópica/Quem é você?/O que é a verdade?/É a realidade absoluta ou não?/Os sentidos, as lembranças, a fantasia da imaginação”.

O título do EP e da música vem em alusão à cultura asteca, uma de suas figuras mais emblemáticas é Tezcatlipoca, o Deus do céu noturno, das estrelas e da lua; o senhor do fogo e da morte; criador do mundo e, com seu espelho de obsidiana, vigilante das consciências (como empresas nas redes telemáticas atuais). Penso sobre as relações com as sombras, os ecos, o ego, o “outro”, o “si mesmo”, as tecnologias, as linguagens e as telas que nos circundam e afetam a psique e a sociedade. Um universo já tomado pela *MekHanTropia*, ou seja, o vazio raso do “nada” fechado narcisicamente no “si mesmo”. O indivíduo que quanto mais se conecta ao mundo mais se desconecta do habitat, de si e do outro.

Vislumbro, em todo o universo, um cenário de *MekHanTropia* instituída, representado pelo hibridismo entre o acústico orgânico e o eletrônico digital, o que ambienta um percurso cada vez mais adentro do abismo desse universo espelhado. Conjecturo poeticamente a urgência selvagem de

⁸ Disponível em: < <https://fredecf.bandcamp.com/album/eu-hoje-chorei-minha-morte> >. Acesso em: < 23/04/2022 >.

⁹ Disponível em: < <https://fredefoak.bandcamp.com/album/espelho-de-obsidiana-ep> >. Acesso em: < 05/10/2021 >.

viver o agora visceralmente e serenamente, antes do fim refletido, seja como o fogo da capa de “Espelho de Obsidiana”, seja como a extinção das abelhas representada imagetivamente na capa de “Eu hoje chorei minha morte”, seja como um ritual que se dissolve pelos hiperfluxos narrados e experienciados.

Outra reflexão sobre os algoritmos psicóticos, à luz de Gondim (2020), é colocada pela terceira faixa do EP “Espelho de Obsidiana”, intitulada “PsychoMekhanTropic Robots (The Cthulhu Possession)”, a qual representa a necropolítica que utiliza os robôs/algoritmos como ferramentas de aniquilação dos indivíduos. O conceito se baseia, especificamente, nas estratégias hiperinformacionais utilizadas pela extrema direita nas campanhas presidenciais do Brasil e dos EUA no fim da década de 2010.

TRANSBINARISMO ANTI-MEKHANTRÓPICO

Retomando Franco Berardi (2020), ficamos mais reativos uns com os outros. Estamos cada vez mais dispersos de afetos e cheios de polarizações. Imersos no narcisismo instituído, cuja resposta é binária como a linguagem em “0” e “1” de computadores, aniquila-se nuances de transcendências típicas da essência social e animal do ser humano. Uma possível válvula de escape para resistir a isso seria transfigurar experiências e acessar dimensões “transbinárias” da vida, em um equilíbrio entre o racional, o empírico e o emocional. Utilizo o conceito de “transbinarismo” à luz do pensamento de Edgar Franco (2021, p. 09-14), que o propõe poeticamente para refletir sobre possíveis saídas ao maniqueísmo intolerante e limitante que as redes podem provocar sobre os indivíduos (e, conseqüentemente, na sociedade), com intenções torpes de afastamento e consumo egóico. Segundo Franco, antes de tentar mudar o mundo, devemos implodir o sistema binário e atuar pra mudar a decisiva coisa possível, de fato, a ser profundamente transformada: nós mesmos. Ao nos transformarmos, conseqüentemente, transformamos o mundo. Ao criarmos personagens em um universo ficcional, acessamos nossas nuances que transcendem o binarismo.

Ao percorrer nossas zonas cinzas através dos personagens que crio, me torno mais empata, uma vez que acesso arquétipos e toco diversidades de perspectivas, ampliando meu olhar sobre o outro. Além disso, é importante o contato com as sombras (JUNG, 2015), no intuito de integrá-las e compreendê-las como partes do si mesmo, e não como algo externo. Tais relações, referentes ao

autoconhecimento e autotransmutação, são bastante abordadas em minhas criações, tendo em vista o acesso à questões minhas alocadas na obscuridade (consciente e do inconsciente).

É necessário, sobretudo, um entendimento sobre as complexidades humanas, e o exercício de criação narrativa ajuda nesse sentido. Nessa era de polarizações, esquece-se das nuances complexas presentes em todos os seres e evidenciam-se os julgamentos e determinações maniqueístas totalitárias que o sistema coloca. Por isso, penso como grande a importância de uma arte independente e experimental, mais solta de amarras mercadológicas institucionais.

Vivemos uma era de pessoas tristes, presas em suas próprias telas e cheias de verdades absolutas. O pensamento crítico se torna raso em meio ao hiperfluxo de informação. Muda-se a percepção sobre o que é diferente, influenciando a atenção sobre a complexidade do outro, assim como do “si mesmo”. Assim, aspectos típicos da psique humana são induzidos à negação (como as sombras, por exemplo), em uma estratégia de anulação de negatividades, o que gera ressentimento, ansiedade, intolerância, competitividade, entre outras consequências na sociedade:

O excesso de informação faz com que o pensamento defina. A enxurrada de informações à qual estamos hoje entregues prejudica, evidentemente, a capacidade de reduzir as coisas ao essencial. É necessariamente própria ao pensamento, porém a negatividade da distinção da seleção. (...) A massa de informação não produz por si mesma nenhuma verdade. Ela não traz nenhuma luz à escuridão. (...) A partir de determinado ponto, a informação não é mais informativa [*informativ*], mas sim deformadora [*deformativ*], e a comunicação não é mais comunicativa, mas sim cumulativa (HAN, 2018, p. 105-106).

Fazendo uma inversão desse olhar, visando o autoconhecimento, ao não olhar pra si mesmo com atenção, amorosidade e integração do que é sombrio ou negativo, não se olha também ao outro. O olhar atual a si mesmo é narcísico, egocêntrico, negacionista e alocado em benesses reduzidas ao próprio círculo de interesses, tentando eliminar o que lhe é estranho, negativo, desagradável. Porém isso não é possível, uma vez que somos também feitos de partes estranhas ao próprio ego. Negar isso leva, muitas vezes, à doenças psicoemocionais.

Ao cansaço da informação também pertencem sintomas que são característicos da depressão. A depressão é, sobretudo, uma enfermidade narcisista. A autorreferência exagerada e doentamente sobrecarregada leva à depressão. O sujeito narcisista-depressivo sente apenas a reverberação de si mesmo (HAN, 2018, p. 106).

Pela arte pode-se tentar, subjetivamente, romper tais bolhas. Talvez por isso ela seja vista como uma ameaça (ao lado da ciência e da educação), uma vez que provoca disrupções ao olhar padronizado pelo consumo. Nessas padronizações instituídas temos a ideia do pensamento antropoceno, cujo entendimento predominante é do humano como o dominador e explorador maior da biosfera, como se o consumo desenfreado fosse o objetivo de ser da espécie. Essa ideia se prolifera há tempos na sociedade, configurando-se como um “regime de verdade”. Principalmente com a hiperaceleração das últimas décadas, tal ideia se fundiu à ganância pelo lucro ilimitado, o que gera, cada vez mais, hiperexploração de recursos naturais.

Ailton Krenak (2020) chama a atenção para esse fenômeno além do termo “antropoceno” cunhado academicamente, quando coloca que “estamos hoje vivendo o desastre do nosso tempo, ao qual, algumas seletas pessoas, chamam de Antropoceno. A grande maioria está chamando de caos social, desgoverno geral, perda de qualidade no cotidiano, nas relações, e estamos todos jogados nesse abismo” (KRENAK, 2020, p. 72).

Se a espécie humana não mudar seus hábitos, a Sexta Extinção em massa chegará mais rápido que se imaginava. Já vemos alguns sinais disso, como a falta de água em determinados locais, o aquecimento global, a extinção de biomas, culturas e saberes ancestrais, a pandemia, entre outros. A ideia de que somos uma deidade elegida pra explorar e transformar tudo em lixo está nos transformando em cadáveres e enriquecendo ainda mais poucos abastados centrados apenas em seus egos e capital. Todo ser é um universo diferente, com suas próprias subjetividades. O prazer da positividade do igual ao “si mesmo”, o olhar narcísico e ególatra, transformam o mundo no que Han (2017) chama de “inferno do igual”. O mercado aproveita-se disso como forma de padronização cultural visando o lucro. Segundo Luis Fernando Ayerbe (2003):

As fortes tendências de homogeneização e hibridização cultural que acompanham o processo de globalização dos mercados tornam mais difusas as fronteiras que separam o próprio do alheio, o que é imposto de fora do que é assimilado ou recriado localmente, dificultando ações defensivas da identidade nos moldes tradicionais (AYERBE, 2003, p. 105).

A percepção alterada de que o “outro” deve ser igual a nós, somada à escassez de tempo dedicado à relações de afeto, às tecnologias que nos cercam e consomem e às bolhas de concordância das redes (anti)sociais, geram um enorme grau de totalitarismos, distúrbios e

intolerâncias, além de diluir a diversidade das identidades em função de padronizações mercadológicas. A arrogância de achar que todos devem pensar igual, ignorando toda a complexidade da vida, ajuda o sistema nos destruir e desmobilizar a resistência de dentro pra fora cooptada. A disseminação doentia do hábito em tratar o “outro” como coisa, que se não atende às expectativas não serve.

(RE)EXISTÊNCIAS RESISTENTES

Penso pela minha obra sobre a importância do autoconhecimento para a coletividade, fortalecendo os elos criativos e buscando, enquanto ser inserido em uma sociedade global dominada pelo capital, saídas para reexistir como indivíduo único, complexo e o mais despadroneado possível, gerador de ecos poéticos reflexivos. Grandes frentes de resistência às padronizações instituídas pelos mercados globais residem em artistas, educadores, ONGs, ecologistas, feministas, indigenistas, antirracistas, antifascistas, entre outros cidadãos e grupos que buscam potencialidades da tecnologia atual na geração de conexões entre sujeitos afetados pela máquina institucional. Acredito que é pensando estratégias conjuntas de guerrilha hiperinformacional e representacional contra a dominação imperialista (apresentada de maneira disfarçada como necessidade de consumo, nos cooptando pelos desejos) que podemos vislumbrar alguma saída, uma vez que sem a autotransformação de padrões arraigados, institucionalizados e difundidos culturalmente isso não é possível.

James Lovelock (2010), faz uma comparação interessante entre o planeta Terra (hiperorganismo Gaia) e um paciente terminal:

Quando as pessoas descobrem, tarde demais, que sofrem de uma doença grave e provavelmente incurável e que podem não ter mais de seis meses de vida, a primeira reação é de choque e, em seguida, de negação, momento a partir do qual experimentam furiosamente qualquer cura em oferta ou buscam profissionais de medicina alternativa. Por fim, se forem sensatas, atingem um estado de calma e aceitação. Sabem que a morte não precisa ser temida e que dela ninguém escapa. (...) Os cientistas, que reconhecem a verdade sobre o estado geral da Terra, advertem seus governos da gravidade mortal ao estilo de um médico. Agora estamos vendo as respostas. Primeiro, foi negação em todos os níveis; depois, a busca desesperada por uma cura. Assim como nós, indivíduos, experimentamos remédios alternativos, nossos governos recebem muitas ofertas de empresas alternativas e seus lobistas acerca de modos sustentáveis de ‘salvar o planeta’ (LOVELOCK, 2010, p. 75-76).

Diante de tantas ações nefastas que atendem ao mercado em detrimento do planeta, temos que nos reconhecer, sobretudo, como parte do sistema Terra, não separado ou “acima” dele (LOVELOCK, 2010). Mostra-se cada vez mais crucial abriremos as perspectivas para que, a partir de nós mesmos, possamos desconstruir o olhar antropoceno em direção à conexão com o infinito caótico existencial natural subjetivo que se renova e transmuta constantemente em novas cosmogonias.

Tento agir (mesmo que há anos-luz distante do ideal) transfigurando pelas redes telemáticas os “zeros” e “uns” artificiais hipnotizantes, desconectados da essência hipertecnológica do nosso habitat orgânico, adicionando a subjetividade essencial humana de minhas fantasias para pensar, narrar, representar, a partir de trocas e contatos pautados pela diversidade, possibilidades sobre a existência e sobre as causas e consequências de ser eu mesmo hoje. Nesse caminho de reflexão e ação artística busco me transformar em essência, observando e tentando ressignificar em mim o que tanto critico.

O “transbinarismo”, pensado pelo Ciberpajé (FRANCO, 2021), pode ser uma importante via de autoconhecimento, transformação individual e prática transcendental que desemboca na coletividade. A arte como importante meio capaz de trazer representações sobre momentos sinceros, únicos, qualificados, qualitativos, materializados, aproveitados com intensidade rica e visionária, no prazer vivo da aura, do espírito, da potência, da vontade, do que toca e é tocado, transitando poeticamente pelas entranhas do analógico e do digital. A arte possibilita trafegar pela diversidade das “zonas cinzas” que o binarismo insiste em aniquilar enquanto terceiro elemento dessa tríade essencial ao pensamento. Quem sabe assim, a partir de diversas consciências coincidindo-se nesses contatos, gerar-se-ão mudanças nos hábitos (estilos de vida) destrutivos solidificados. A arte, a ciência, a educação e a magia de criar como pilares de transformação cultural contra a destruição instituída.

Me situo no campo da Cultura Visual, que emerge desafiando o poder hegemônico estabelecido, em grande parte, por meio de visualidades. Imagens que naturalizam discursos e práticas culturais são questionadas e refletidas para uma maior compreensão sobre o que se representa. As expressões culturais devem ser compreendidas como campos fundamentais da vida, trazendo maior atenção a diversidade de discursos, reflexões e articulações de significação, ou seja,

sobre como entendemos o mundo. Com as experiências que vivemos, ampliamos o conhecimento sobre nós e o que experienciamos. Ao entrar em contato com uma imagem, som, textura, cheiro, gosto, seja qual for, estabelecemos relações e nos conectamos com particularidades de nossa subjetividade de repertórios coagulados culturalmente, além de narrativas sobre tais percepções deslocadas espaço-temporalmente.

Muitas vezes, por meio da arte, entramos em contato com grupos e indivíduos que não “possuem” voz social e/ou não conseguem se expressar. O contato com o que nos é diferente pode trazer uma maior pluralidade de repertórios à nossa vida ordinária e nos possibilitar maiores questionamentos sobre verdades estabelecidas, ampliando o pensamento crítico. À luz de Han (2017, p. 34-35), para isso é preciso um olhar mais aberto e assimétrico ao “outro”, menos narcísico/heterotópico e mais atento à diversidade e à alteridade como uma diferença “não consumível”, ou seja, sem fins mercadológicos impostos pelo sistema, sem relação de troca ou controle.

Raimundo Martins (2012), coloca que:

Imagem e arte não contém uma verdade própria a ser encontrada, descrita ou decifrada. (...) O papel que arte e imagem desempenham na cultura e nas instituições educacionais não é refletir a realidade ou torná-la mais real, mas, articular e colocar em cena uma diversidade de sentidos e significados. Indivíduos de um mesmo grupo ou comunidade podem conviver com as mesmas imagens, mas cada um as vive e interpreta de maneira diferente, criando brechas e espaços de diversidade (MARTINS, 2012, p. 74).

Existem forças narrativas que, por meio de diferentes discursos, constroem, estabelecem e institucionalizam “regimes de verdades” na sociedade. Tais institucionalizações moldam os indivíduos e estabelecem, de certa forma, normatizações culturais acerca da existência. Tais estratégias de padronização atingem e ressignificam constantemente o inconsciente cultural a serviço de interesses direcionados pelo mercado, determinando relações de poder, gostos, vontades, sonhos, tradições, costumes, identidades, leis, ideologias e, como já dito, verdades (por vezes “absolutas”) sobre a realidade e sobre a vida.

Operar na contravisualidade, contrasonoridade e contracultura para uma maior reflexão, aprofundamento crítico e descolonização do pensamento, se mostra fundamental em uma era de

tamanha profusão de imagens e sons. É importante questionar o que é institucionalizado, desvendando as intenções por trás das mensagens.

O conhecimento artístico só será crítico se confrontar a tradição e os cânones que mediam o mundo e as produções simbólicas. (...) Obras de arte, assim como imagens, são ideológicas e estão socialmente situadas. Os conflitos entre pensamento dialógico e pensamento universalista se intensificam quando grupos hegemônicos/dominantes e tradicionalistas aspiram transformar a interpretação da arte e das imagens em monólogo, em verdade, dotando-as de um caráter essencialista, valendo-se de juízos de valor, avaliações e classificações hierárquicas que além de excludentes, buscam estabelecer verdades perenes (MARTINS, 2012, p. 75).

As interações, confluências, intertextualidades, intersecções, conexões, pontes e diálogos culturais, tão edificantes, se dão além de divisões e muros institucionais que operam na padronização e classificação dessas manifestações. Assim, penso que reflexões multiperspectivas e mais horizontalizadas acerca da pluralidade de expressões humanas são, mais do que nunca, fundamentais (inclusive na arte, na ciência e na educação) para uma atuação contracultural ativa em tempos de trevas como o que passamos. Um olhar atento ao que forma tais representações, buscando conexões de fortalecimento subjetivo importante para o autoconhecimento e resistência.

A criação artística de universos poético ficcionais autorais outorga-nos o título de “criador de mundos” e, assim, podemos transformar cosmogonias que ressignificam realidades. Ao contrário de universos trabalhados como produtos de mercado (e, por isso, amparados em construções narrativas nas quais o ideal de “bem” é o objetivo), criações independentes, por não se atrelarem de maneira tão servil ao mercado, possuem maior liberdade experimental frente ao binarismo, podendo, de maneira mais autônoma, testar possibilidades, parcerias e processos durante o caminho criativo.

Penso a arte como criação e exploração de mundos possíveis deixados por aqui, como sabedoria que fala à emoção e à razão, integrando percepções, memórias, imaginações, com intencionalidades poéticas. O lúdico exaltado como algo fundamental à psique, porém sem a necessidade de “ter que” servir de maneira funcional *mekhantrópica* algo ou alguém. Viso o sentir enquanto fruição de autotransformação, curando feridas e refletindo sobre minha própria condição em constante evolução. Assim, utilizo a narrativa transmídia para abrir perspectivas e configurações

de expressão e representação poética, possibilitando a expansão indiscriminada desse universo a tempos, espaços e linguagens muitas vezes imprevistas.

A imprevisibilidade expansiva transmidiática caminha ao lado do experimentalismo artístico multimídia, no sentido de “deslocar a ênfase sobre as mídias (mídia mania) às linguagens” (SANTAELLA, 2018, p. 71) e atuar, em *MekHanTropia*, como um agir (pós?) folclórico (neo)futurista insurgente, em oposição ao presente ordinário conformista hipnotizado pelo hiperfluxo hiperinformacional. A configuração onírica e a expansão transmidiática de *MekHanTropia* como transgressão contracultural, no sentido prático e lúdico do “pensar” e “juntar”, em combate à presente monocultura do sentir, amalgamada à hiperespecialização instituída a serviço do mercado. Uma espécie de transbinarismo folclórico reverso, contra o conformismo linear teleológico maniqueísta digital. Talvez no âmago do que há de mais humano estejam as narrativas, uma vez que emulam vidas, e a transmídia, especialmente nesse sentido, me ajuda a expandir a representação dessa complexidade enquanto proposta poética.

REFERÊNCIAS

- AYERBE, Luis Fernando. *O ocidente e o resto: a América Latina e o Caribe na cultura do império*. 1ª ed. Buenos Aires: Clacso, 2003.
- BERARDI, Franco. Entrevista “Pandemia de Coronavírus”. Reportagem de Luisa Duarte e Victor Gorgulho (São Paulo, 02/06/2020). *Website do El País*. Disponível em: <<https://shre.ink/eyV>> Acesso em: <13/09/2020>.
- FRANCO, Edgar (a.k.a. Ciberpajé). *Renovaceno*. Brasil: Editora Merda na Mão, 2021.
- GONDIM, Ricardo Labuto. *Pantokrator: uma investigação autotélica*. Rio de Janeiro: Editora Caligari, 2020.
- HAN, Byung-Chul. *Agonia do Eros*. Petrópolis: Vozes, 2017.
- HAN, Byung-Chul. *No enxame – perspectivas do digital*. Petrópolis: Vozes, 2018.
- HAN, Byung-Chul. *Hiperculturalidade: Cultura e Globalização*. Petrópolis: Vozes, 2019.
- JUNG, Carl Gustav. *Sobre sentimentos e a sombra: sessões de perguntas de Winterthur*. Trad. Lorena Richter. 2ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2015.
- KRENAK, Ailton. *Ideias para adiar o fim do mundo*. 2ª edição. São Paulo: Cia das Letras, 2020.

LOVELOCK, James. *Gaia: alerta final*. Trad. Vera de Paula Assis, Jesus de Paula Assis. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010.

MARTINS, Raimundo. Por que e como falamos da cultura visual? *Website da Revista Visualidades*, [S. l.], v. 4, n. 1 e 2, p. 65-79, 2012.

SANTAELLA, Lucia. A potência expansionista da narrativa. In: SANTAELLA, Lucia et al. (org). *Desafios da transmídia: processos e poéticas*. 1ª ed. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2018. p. 66-83.

Como citar este texto:

FELIPE, Frederico C. A Mekhantropia e a Busca Transcendente por (Re)Existência em um Universo Transmidiático Experimental Autoral. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 659-674.